

АРХИТЕКТУРА ВА МАҲОБАТЛИ РАНГТАСВИР СИНТЕЗИ

Худайберганов Рустам Адамбаевич

К. Бехзод номидаги МРДИ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15811428>

Аннотация. Архитектура ва маҳобатли рангтасвир санъати асрлар давомида ёнма-ён ривожланиб келган. Маҳобатли рангтасвирнинг техникаларидан: роспис (деворий расм), мозаика, витраж, сграффито, стир-арт мавзули композициялари рассомлар томонидан амалга ошириб биноларда амалга оширилмоқда. Шунинг учун архитектурада бадиий образни яратиш, синтез қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: архитектура, бадиий образ, маҳобатли рангтасвир, композиция, синтез, техникалар.

Аннотация. Архитектура и величественная живопись развивались бок о бок на протяжении столетий. Из техник величественной живописи: росписи, мозаики, витража, сграффито, стир-арт художниками создаются тематические композиции, которые внедряются в здания. Поэтому важно создать и синтезировать художественный образ в архитектуре..

Ключевые слова: архитектура, художественный образ, величественная живопись, композиция, синтез, приемы.

Annotation. Architecture and majestic painting have developed side by side for centuries. From the techniques of majestic painting: rospis (mural painting), mosaic, stained glass, sgraffito, stir-art thematic compositions are realized by artists and implemented in buildings. Therefore, it is important to create and synthesize an artistic image in architecture.

Key words: architecture, artistic image, majestic painting, composition, synthesis, techniques.

Синтез сўзи – (грекча “sinthesis”) боғлаш, бирга олиб бориш, тузиш, уюштириш деган маънони англатади. Маҳобатли рангтасвир санъати синтезида ҳар хил тасвир турларини, шаклларини умумлаштириб бадиий вазифаларни ечиш аосий мақсаддир. Архитектурада ҳайкалтарошлик ва деворий расм рангтасвир санъатларини фазовий, маконий ўрнини ташкил қилади.

Замонавий архитектура қурилиши маҳобатли рангтасвирчи - рассом олдида янги вазифаларни ечиш муаммоларини кўндаланг қилиб қўяди. Маҳобатли рангтасвир турлари бино ичида ва ташқарисида ҳам амалга оширилиб катта кўчаларни, бино фасадларини безайди. Классик архитектурада рангтасвир

маълум даражада рамалар билан чегараланган бўлса, эндиликда силлиқ, баланд, кенг ва

узун деворлар пайдо бўлиб маҳобатли рангтасвир композицияси катта ўлчамларда амалга оширилишида мураккаблик пайдо бўлади. Композиция тузилиши, масштаби ҳақида ўйлаб амалга оширишни, шунингдек, мавзуни ғоявий, маънавий томонлари ҳақида фикр юритишни талаб қилади. Шаҳар архитектура ансамблида санъат синтези муҳитини яратишда онгимиз, турмушимизда руҳий дунёмизга ўз таъсирини ўтказади.

Маҳобатли рангтасвир санъати архитектура ва фазовий муҳит билан ҳамоҳанг бўлиб, бадиий образ яратишда ўз ўрнини эгаллашни талаб этади. Акс ҳолда рангтасвир куруқ безакдан нарига ўтмайди. Маҳобатли рангтасвир композицияси архитектурада

жойлашиши, масштаб, мавзу, ритм тузилиши, ранг колорити аниқ деворга мўлжалланган бўлиб, уни бошқа бинога, бошқа хона деворига кўчириш мумкин эмас. Чунки ҳар бир деворга алоҳида композиция ишланади ва бино билан узвий боғланишни талаб этади. Ҳар ҳолда бўш текис девор маҳобатли рангтасвири учун тўла асос бўла олмаслиги мумкин. Яхши маҳобатли рангтасвир асари чуқур ғоявий мазмун, саводли композиция, чизматасвир ва рангтасвир, шакл ва қиёфалар масштаби, бинода фазовий муҳит, нафис деталлар, архитектура элементлари мукамал ишланганлиги билан фарқ қилади. Шунинг учун жами қисмларини композиция

ишлаш жараёнида эътиборга олиш зарур.

Маҳобатли рангтасвир композицияси эскизини ишлашда кўпгина ижодий вазибаларни бажариш керак. Яъни архитектурада бадиий - ғоявий асарнинг роли, конструктив элементлар билан боғлиқлиги, амалий санъат ва дизайн кабилар ҳақида ўйлашни, уйғунлаштиришни талаб қилади.

Асрлар давомида халқ усталари азалдан синтез билан шуғулланиб келганлар. Қазилмалардан топилган девор парчалари, буюм қисмлари шулардан далолат берадики, ўша қадимда нақш мотивлари олдин ҳам мавжуд бўлиб, улар орасида етакчи роль ўйнаган. Хоналарни безашда деворнинг бир қисми наққошлик бўлса, бундай муҳитда маҳобатли рангтасвир композициясини ишлашда хона муҳитини инобатга олиб уйғунлаштириш лозим. Нақшлар мураккаб геометрик нақш ёки гириҳли безак бўлиши, мусаввирдан маълум даражада геометрия илмидан хабардор бўлишни тақозо этади. Ислимий нақшлар бўлса ўша муҳитга оид элементлар тузилиши композицияга ўз таъсирини ўтказади.

1970-2000 йилларди барпо этилган бинолар ичида жуда мўл халқ амалий ва меъморчилик санъати намуналари сақланиб қолган. Тураржой бинолари, жамоа ва маҳалла мачитлари, сарой ва ўқув юртлари биноларининг девор ва шифтлари жимжимадор нақшлар билан безатилган¹. Бинонинг ички қисмидаги ҳар бир меъморий қисм орнаментал безакнинг маълум типини ташкил этади. Деворлар узунасига уч қисмга бўлинган: панель қисми, ўрта (энлирок) қисми ва энг юқори қисми, яъни фриз. Йирик ҳажмдаги манзарали ёки нақшли композициялар, одатда, деворнинг ўрта қисмига

¹ И.Азимов. Ўзбекистон нақшу нигорлари. Ғ.Ғулом нашр. Т.; 1987.

жойлаштирилган. Унвонли ёзувларни ҳам айнан шу қисмда битиш кўзда тутилган. Фриз сидирға рангдаги геометрик чизмалардан иборат бўлган. Деворнинг шифтга туташган жойида ганчли карниз ўрнатилиб, уни шарафа дейилган.

Бунга ўзбеклар уйининг ички қисми ёрқин мисол бўла олади. Гулга бой гиламлар, ранго - ранг кўрпа ва чойшаблар, кашталар, идиш - товоқлар, нақшли ёғоч хонтахталар ҳамда бошқа уй - рўзғор буюмлари, деворий манзара, расм - панно, ҳашамдор ёзувлар — булар ҳаммаси биргаликда халқ безак санъатининг бутун бир сержило асарини ташкил этади. Санъат турларининг бир - бири билан уйғунлашиб кетиши, айрим-айрим қисмларнинг мантиқий ва ахлоқий нуқтаи назардан ўзаро боғланишлари ансамблнинг негизини ташкил этади. Бу даврда яратилган нақшу безаклар ўзларининг пухта мутаносиблиги, рангларининг уйғунлиги ва бичимларининг ўта нафислиги билан диққатга сазовордир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. О.Апухтин. Тасвийрий санъат асослари. “Ўқитувчи” нашр. И.; 1967.
2. Базазянц С. Б. Художник, пространство, среда. Монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. — М.: Художник. 1983
3. Р.Худайберганов. КОМПОЗИЦИЯ. Шарқ нашр. 2007.